

Modelo de Lógica Difusa para la Determinación de la Calidad Agronómica del Agua en el Cultivo de Plátano

Ing. H. Morales Rubalcava, Dr. N. García-Díaz, Dr. J. A. Verduzco Ramírez, Ing. A. Ortiz Iñiguez,
M.C. E. Alvarado Zepeda

División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México campus Colima, Av.
Tecnológico No. 1, C.P. 28976, Villa de Álvarez, Colima.
25hector90@gmail.com

Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen

El plátano constituye el fruto más importante en América Latina y el Caribe, siendo México el decimosegundo país con mejor producción de este fruto, con una superficie sembrada de 103,160 hectáreas. A nivel nacional, Colima es uno de los principales estados productores, con una aportación de 178,487 toneladas. La calidad del agua de riego es un factor determinante para un buen desarrollo de este cultivo y se encuentra directamente relacionada con su pH y conductividad eléctrica. El objetivo de este trabajo, es crear un modelo difuso que determine la calidad agronómica del agua (variable de salida) para el cultivo de plátano, utilizando un sistema de inferencia difuso tipo Mamdani, en el que las variables de entrada son el pH y la conductividad eléctrica del agua. Dicho modelo difuso es una herramienta innovadora que contribuye a mejorar la producción del plátano, gracias a la disminución de las pérdidas en el cultivo.

Palabras clave: lógica difusa, Mamdani, calidad agronómica del agua, plátano.

Abstract

Banana is the most important fruit in Latin America and the Caribbean, Mexico is the twelfth country with the best production of this product, with a planted area of 103,160 hectares. Nationally, Colima is one of the main producing states, with a contribution of 178,487 tons. The quality of irrigation water is a determining factor for a good development of this crop and is directly related to its pH and electrical conductivity. The objective of this work, is to create a diffuse model that determines the agronomic water quality (output variable) for banana cultivation, using a Mamdani-type diffuse inference system, in which the input variables are pH and electrical conductivity of water. This diffuse model is an innovative tool that helps improve banana production, thanks to the reduction of crop losses.

Key words: fuzzy logic, Mamdani, water quality, banana.

Introducción

La agricultura es una actividad económica sumamente importante de la que dependen millones de personas para subsistir y, al mismo tiempo, significa una forma de vida, patrimonio e identidad cultural para todo el mundo (FAO, 2005). En este contexto, el plátano constituye el fruto más importante en América Latina y el Caribe, presentando un volumen de producción anual de aproximadamente 30 millones de toneladas métricas (OECD/FAO, 2019). Además, es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), como la fruta fresca más exportada del mundo (Vallejo, Vallejo, Nájera, & Garnier, 2017). Por otra parte, según el estudio realizado por (INEGI, 2017), en 2017 México se posicionó como el decimosegundo productor de plátano a nivel mundial, con una superficie sembrada de 103,160 hectáreas y una producción estimada de 2,229,519 toneladas, representando una ganancia de 6,966 millones de pesos (aproximadamente 348.3 millones USD), mientras que, de acuerdo con la información emitida por (SAGARPA, 2018) en 2017 Colima produjo 178,487 toneladas de plátano, posicionándose así como el 4^o productor a nivel nacional de este fruto. En consecuencia, la agricultura de riego juega un papel de suma importancia pues a diferencia de la agricultura de temporal, permite obtener dos o tres cosechas al año en la misma parcela, haciendo que las áreas irrigadas sean fundamentales para la seguridad alimentaria mundial (Medina et al.,

2016). En este sentido, Colima es un estado que tiene estaciones bien definidas de temporal y por consiguiente requiere de riego para mantener sus cultivos en los meses de sequía. No obstante, la calidad del agua que se utiliza para estas actividades, es un factor determinante para el correcto desarrollo del cultivo que, cuando proviene de mantos freáticos, puede verse comprometida por factores naturales o antropogénicos (CONAGUA, 2018). Así mismo, el agua utilizada para riego contiene diversas sustancias disueltas que en su conjunto son llamadas sales. Estas incluyen partículas provenientes de las rocas y del sustrato que en algún momento tuvieron contacto con el agua. Las cantidades de estos componentes son las que determinan si el agua es adecuada o no para el riego de determinado cultivo. Por su parte, (Ayers & Westcot, 1985) realizaron un trabajo de investigación donde señalan que, una mala calidad del agua, puede resultar en daños a la planta y al suelo mismo, por lo que es de vital importancia para el productor, verificar que los componentes del agua permanezcan en todo momento dentro de los rangos aceptables para la planta, es decir, que tenga una calidad agronómica adecuada. Sin embargo, tal como se menciona en la investigación realizada por (Dong, Wang, Yan, Xu, & Zhang, 2015), no todos los parámetros del agua pueden ser monitoreados en tiempo real, ya que su complejidad limita a que algunos sólo puedan ser obtenidos en laboratorios especializados, mientras que otros, se pueden adquirir en campo pero requieren de equipos que resultan ser demasiado costosos para el productor. Es por esto que, en la práctica cotidiana de la agricultura, el pH y la conductividad eléctrica, son los parámetros más utilizados por los agrónomos, ya que tienen una relación directa con la calidad agronómica del agua y pueden obtenerse en tiempo real con instrumentación a un relativo bajo costo.

En su libro (Robinson & Galán, 2012), explican que un terreno con pH alcalino genera clorosis (amarillamiento) en las plantas, mientras que la presencia de un pH bajo puede ser tóxico por sí solo, además de inducir la presencia de niveles tóxicos de algunos elementos menores como manganeso (Mn) y provocar deficiencia de calcio (Ca) y magnesio (Mg), disminuyendo el crecimiento de la raíz. Por otra parte, en (Moctezuma, González, Romero, Pérez, & Castillo, 2017) se especifica que el pH adecuado en el agua de riego para el plátano es de 6 a 7.5 (ligeramente ácido a ligeramente alcalino), pero también prospera con pH de 5 a 8.

Utilizando medidores de conductividad eléctrica es posible obtener con muy buena aproximación el valor de la dureza del agua; propiedad determinada principalmente por la presencia de iones de Ca o Mg. La conductividad eléctrica, expresa la concentración total de sales solubles contenidas en las aguas de riego, sus unidades en el Sistema Internacional de Unidades (SI) son los siemens por metro (S/m) y, niveles elevados de este parámetro, pueden causar graves daños en el cultivo, ya que de acuerdo con (Ayers & Westcot, 1985), la salinidad es un problema que provoca dificultades para que el agua pueda ser asimilada por las plantas, de hecho, en algunos casos, una planta sometida a estrés por sales puede presentar los mismos síntomas que si estuviera sometida a estrés por sequía; las hojas se hacen más cerosas y el color de la planta se torna azul verdoso, siendo más pronunciados los síntomas cuando la planta es afectada en etapas tempranas de su desarrollo. Al respecto (Flores et al., 1996) señala que el problema de sales se presenta principalmente en aquellos lugares con clima seco y suelos salinos, por la presencia de periodos largos con ausencia de lluvias o por el riego con agua de baja calidad. Sin embargo, la presencia de sales no es algo que se pueda evitar en el suelo o en el agua, ya que forma parte de los componentes naturales de los mismos junto con muchos otros elementos, independientemente de la región que se trate y, aunque existen variedades que son más tolerantes, el cultivo del plátano no es apto para suelos con alto contenido de sales (Austrian Government, 2008). En este sentido, (Ayers & Westcot, 1985) mencionan que la conductividad eléctrica del agua de riego se puede clasificar en tres niveles (Tabla 1), de acuerdo al riesgo de salinidad que esta representa para el cultivo.

Tabla 1. Niveles de conductividad eléctrica y riesgo de salinidad

Nivel (dS/m)	Riesgo de salinidad
< 0.7	Nulo
0.7 – 3	Moderado
> 3	Alto

El objetivo principal de este artículo, es utilizar lógica difusa para generar un modelo basado en un sistema de inferencia difuso (por sus siglas en inglés: Fuzzy Inference System, FIS) tipo Mamdani, capaz de determinar la calidad agronómica del agua en tiempo real, enfocado al cultivo de plátano y para ser implementado en equipos de bajo costo, utilizando únicamente como entradas el pH y la conductividad eléctrica del agua de riego.

Metodología

Materiales y métodos

Para desarrollar este trabajo, se investigaron los parámetros más importantes para la determinación de la calidad agronómica del agua y para cuáles de ellos existían equipos de bajo costo, capaces de obtener mediciones en tiempo real. Dichos parámetros fueron utilizados como las variables lingüísticas de entrada del sistema difuso, es decir, aquellas que determinarán la calidad agronómica del agua. Para esto también se indagaron los rangos idóneos en los que se consigue un aprovechamiento óptimo del agua por parte de la planta y se favorece una mejor producción (tanto en calidad como en cantidad) en el cultivo del plátano, así como aquellos que generan condiciones desfavorables al presentarse en el agua de riego.

Para realizar el modelado del FIS, se utilizó el Toolbox Fuzzy Logic de Matlab, ya que se trata de una herramienta especializada en el diseño y simulación de sistemas difusos.

Figura 1. Definición del FIS.

Una vez en el programa, se definieron dos entradas (CE y PH) para el sistema, una para cada variable lingüística de entrada, así como una variable de salida (CALIDAD), que en este caso describirá la calidad agronómica del agua (Ver Figura 1). En la Figura 2, se puede apreciar que la conductividad eléctrica fue declarada con el nombre de CE y se definió para un universo de discurso (rango de valores que puede tomar) de 0 a 7. Dicha variable, fue descrita con el uso de tres conjuntos difusos (valores lingüísticos) para los que se insertaron tres funciones de membresía (por sus siglas en inglés Membership Function, MF), cuyo dominio fue definido con base en las características de los intervalos previamente obtenidos para la conductividad del agua de riego. A cada MF le fue asignada una etiqueta lingüística (identificadores descriptivos). Para la primera, que representa un riesgo de salinidad nulo, se utilizó la etiqueta BUENA; para la segunda, donde el riesgo es moderado, la etiqueta REGULAR; y para los valores donde el riesgo de salinidad es alto, se utilizó la etiqueta lingüística MALA.

Debido a que BUENA contiene todos los valores de CE del universo de discurso que no representan un riesgo de salinidad, se empleó una MF asimétrica polinomial con apertura a la izquierda (zmf), donde el núcleo de la función (valores que mantienen una pertenencia total o de uno) son todas aquellas entradas con valores inferiores a 0.7 dS/m y cuyos valores de frontera (valores con pertenencia mayor a cero y menor a uno), comienzan a decrecer a partir de este mismo valor, generando una intersección con la MF REGULAR, donde CE estará definida por el comportamiento de ambos conjuntos difusos y hasta un valor de 1.3 en el universo de discurso. Por su parte, para REGULAR, se eligió una MF trapezoidal como fue implementado en (García Díaz et al., 2015), y para la cual se definió un soporte de entre 0.7 y 3, con un núcleo entre 1.15 y 2.5. Esto con el fin de darle mayor peso a los conjuntos BUENA y MALA, donde esta última corresponde a una MF sigmoideal (smf) con valores de frontera de entre 2.5 y 3, y un núcleo definido en todo el universo de discurso restante.

Figura 2. Definición de la entrada CE.

De igual forma, la Figura 3, muestra la configuración de la segunda entrada, la cual fue declarada con el nombre PH, se le asignó un universo de discurso de 0 a 14 y se utilizaron tres valores lingüísticos para describirla; todos con sus respectivas MF, pero esta vez, con los dominios determinados por las características de los rangos definidos para el pH del agua de riego. A continuación, el conjunto difuso BAJO se definió mediante una MF del tipo zmf y se configuró de tal forma que su núcleo permanezca en un rango de entre 0 y 5, mientras que sus valores de frontera, decrecen de acuerdo con la función hasta alcanzar un valor de cero con una entrada de pH de 6, e intersectando a BUENO, función cuyo comportamiento está definido por una MF tipo trapezoidal, con un soporte de entre 5 y 8 y un núcleo de entre 6 y 7.5. Por último, ALTO se configuró con una MF smf con una frontera que va de 7.5 a 9 y un núcleo que abarca todos los demás posibles valores de pH, es decir, aquellos que representan un incremento en la alcalinidad del agua conforme se avanza a la derecha del universo de discurso.

Figura 3. Definición de la entrada PH.

Por su parte, en la Figura 4, se ilustra la configuración de la variable lingüística de salida, denominada CALIDAD. Esta fue delimitada a un universo de discurso de 0 a 1 y se caracterizó con tres conjuntos difusos; todos descritos por MF triangulares, tal como fueron usadas en (López-Martín, Yáñez-Márquez, & Gutiérrez-Tornés, 2008). La primera de ellas, se etiquetó como MALA y se configuró con un soporte de entre -0.4 y 0.4, con su valor de pertenencia más alto ubicado en la punta de la función, indicando una mala calidad en el agua; la segunda MF, se estableció con un soporte de entre 0.15 y 0.85, con una pertenencia total exactamente a la mitad del universo de discurso y, por último, la tercera función, que define aquellos valores para los que el agua tiene las características más apropiadas para el cultivo, es decir, aquellas que resultan de las mejores ponderaciones de las dos variables lingüísticas de entrada y con las que se logra el mejor rendimiento en el cultivo del plátano, fue configurada con un soporte de entre 0.6 y 1.4, con una pertenencia total en 1.

Figura 4. Definición de la salida CALIDAD.

Como se aprecia en la Figura 1, se implementó el FIS tipo Mamdani, donde posteriormente se especificaron las reglas lingüísticas (reglas de inferencia) del sistema. Dichas reglas, se propusieron conforme a la lógica de aceptación de la calidad del agua, determinando una relación en la que si alguno de los parámetros se encuentra fuera del rango aceptable, la calidad debía ser proporcionalmente menor y, por el contrario, cuando ambos valores se encuentren en sus valores óptimos, la calidad agronómica del agua debe resultar con la mejor puntuación. A continuación en la Tabla 2 se indican las reglas lingüísticas del FIS.

Tabla 2. Reglas lingüísticas del FIS.

REGLAS LINGÜÍSTICAS IF - THEN	
1.	If (<i>CE</i> is <i>BUENA</i>) and (<i>PH</i> is <i>BUENO</i>) then (<i>CALIDAD</i> is <i>BUENA</i>)
2.	If (<i>CE</i> is <i>REGULAR</i>) and (<i>PH</i> is <i>BUENO</i>) then (<i>CALIDAD</i> is <i>REGULAR</i>)
3.	If (<i>CE</i> is <i>MALA</i>) and (<i>PH</i> is <i>BAJO</i>) then (<i>CALIDAD</i> is <i>MALA</i>)
4.	If (<i>CE</i> is <i>MALA</i>) and (<i>PH</i> is <i>ALTO</i>) then (<i>CALIDAD</i> is <i>MALA</i>)
5.	If (<i>CE</i> is <i>MALA</i>) and (<i>PH</i> is <i>BUENO</i>) then (<i>CALIDAD</i> is <i>MALA</i>)

Una vez generado el FIS, se realizaron mediciones de pH y conductividad eléctrica en el agua utilizada para el riego en una parcela de plátano en el municipio de Manzanillo, Colima. Dichos valores fueron ingresados como entradas en la simulación del FIS para analizar su respuesta ante la presencia de niveles normales de los parámetros en el lugar de interés. Asimismo, se introdujeron en el FIS valores que pueden presentarse en el agua de riego en condiciones que resultan nocivas para los cultivos de plátano, esto de igual forma con el fin de analizar el comportamiento del FIS.

Resultados y discusión

En la Figura 5, se muestra la superficie que representa el FIS en Matlab. En esta se puede apreciar el comportamiento de la calidad agronómica del agua ante cualquier variación de pH y/o conductividad eléctrica.

Figura 5. Superficie de salida del FIS.

Puesto que las mediciones se tomaron en un solo cuerpo de agua, no se presentaron variaciones considerables en los parámetros registrados. Los equipos de medición obtuvieron valores de conductividad eléctrica de 0.2 ± 0.02 dS/m y un nivel de pH de 7. En la Figura 6, se muestra la simulación del FIS mediante el visualizador de reglas de Matlab; la salida corresponde a una conductividad eléctrica de 0.2 decisiemens y un pH de 7, resultando en una calidad agronómica de 0.87; resultado que refleja un agua de riego en buenas condiciones y que concuerda con los valores de las entradas, ya que ambas se encuentran dentro de los rangos adecuados anteriormente descritos.

Figura 6. Primera prueba del FIS.

Al insertar valores de pH y conductividad eléctrica en niveles dañinos para la planta, la ponderación de la calidad del agua disminuye, como es el caso de la Figura 7, donde a la entrada CE se le asignó un valor de 0.8 y a PH 7.6, dando como resultado una calidad agronómica de 0.712.

Figura 7. Segunda prueba del FIS

Trabajo a futuro

Como trabajo futuro, se propone realizar un modelo utilizando un FIS de tipo Takagi Sugeno para comparar los resultados con los obtenidos en este trabajo y así, determinar cuál de los dos representa una mejor opción para estimar la calidad agronómica del agua para el cultivo del plátano.

Conclusiones

Ambos, el pH y la conductividad eléctrica, cuentan con valores específicos que resultan ideales o por el contrario, pueden ser dañinos para el cultivo del plátano. Sin embargo, esto no implica que llegando a un valor exacto de pH o de conductividad en el agua de riego necesariamente se vayan a presentar cambios drásticos en los cultivos irrigados con dicha agua, ya que el correcto desarrollo de la planta también depende de otros factores como el suelo y los nutrientes que se encuentran a su alrededor. No obstante, estos parámetros marcan la pauta para definir aquellos rangos que mejoran el aprovechamiento del agua de riego o aquellos que de presentarse, podrían significar un daño severo en el cultivo. Es por esto que, contar con las herramientas adecuadas, le permite al agricultor tomar las mejores medidas de prevención o corrección en su parcela, y que mejor que estas herramientas puedan estar al alcance de todos los agricultores, ya que muchas veces los que se dedican a esta labor tan importante para el mundo, no necesariamente cuentan con las facilidades económicas que se desea, por lo que se deben buscar alternativas factibles técnica y económicamente.

Se logró desarrollar un FIS capaz de determinar la calidad agronómica del agua, utilizando únicamente dos parámetros que en la práctica pueden obtenerse en tiempo real y que puede implementarse con una baja inversión; con lo que se obtiene una alternativa innovadora y económica, capaz de mejorar las condiciones productivas de los cultivos de plátano y reduciendo las pérdidas que un agua de riego de mala calidad puede provocar en las plantas.

Finalmente, se concluye que la lógica difusa contribuye a mejorar la producción y calidad del plátano cuando se utilizan como variables de entrada la conductividad eléctrica y el pH.

Agradecimientos

Los autores del presente trabajo, agradecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), al Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), así como al Tecnológico Nacional de México / I.T. Colima por el apoyo brindado durante el desarrollo de esta investigación.

Referencias

1. Austrian Government. (2008). *The Biology of Musa L. (banana). The Biology of Musa . L. (Banana)*. Retrieved from [http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/content/banana-3/\\$FILE/biologybanana.pdf](http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/content/banana-3/$FILE/biologybanana.pdf)
2. Ayers, R. S., & Westcot, D. W. (1985). *Water quality for agriculture (Vol. 29)*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
3. CONAGUA. (2018). *ESTADÍSTICAS DEL AGUA EN MÉXICO 2018*. Ciudad de México.
4. Dong, J., Wang, G., Yan, H., Xu, J., & Zhang, X. (2015). A survey of smart water quality monitoring system. *Environmental Science and Pollution Research*. <https://doi.org/10.1007/s11356-014-4026-x>
5. FAO. (2005). *AGRICULTURA Y DIÁLOGO DE CULTURAS, nuestro patrimonio común*.
6. Flores, A., Gálvez Valcárcel, V., Hernández Lara, O., López Aguirre, José Gerardo, Obregón Santoyo, Antonio, Orellana Gallego, R., Otero Gómez, L., & Valdéz Pérez, M. (1996). *Salinidad un nuevo concepto*. (UCOL, Ed.). Colima. Retrieved from <https://books.google.com.mx/books?id=Q6MDHsgkJAC&printsec=frontcover&dq=salinidad+un+nuevo+concepto&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj1jtaYxfDfAhUNMawKHeTpC0oQ6AEIKTAA#v=onepage&q=salinidad un nuevo concepto&f=false>
7. García Diaz, N., García Virgen, J., Farias Mendoza, N., Verduzco Ramirez, A., Martínez Bonilla, R., Chavez-Valdez, E., ... Soriano Equigua, L. (2015). Software development time estimation based on a new Neuro-fuzzy approach. *2015 10th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI 2015*. <https://doi.org/10.1109/CISTI.2015.7170378>

8. INEGI. (2017). *Agricultura*. Retrieved from <https://www.inegi.org.mx/temas/agricultura/>
9. López-Martín, C., Yáñez-Márquez, C., & Gutiérrez-Tornés, A. (2008). Predictive accuracy comparison of fuzzy models for software development effort of small programs. *Journal of Systems and Software*, 81(6), 949–960. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2007.08.027>
10. Medina, E. dn., Mancilla, O., Michel, M., Guevara, R., Olguín, J., & Barreto, O. (2016). Calidad del agua para riego y suelos agrícolas en Tuxcacuesco , Jalisco. *IDESIA*, 34, 51–60.
11. Moctezuma, G., González, A., Romero, M., Pérez, R., & Castillo, C. (2017). *AGENDA TÉCNICA AGRÍCOLA COLIMA*. Ciudad de México. Retrieved from [http://www.inifap.gob.mx/Documents/inicio/Agendas_Tec/2017/Agenda Técnica Colima OK.pdf](http://www.inifap.gob.mx/Documents/inicio/Agendas_Tec/2017/Agenda_Técnica_Colima_OK.pdf)
12. OECD/FAO (2019), OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028, OECD Publishing, Paris/Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. https://doi.org/10.1787/agr_outlook-2019-en
13. Robinson, J. C., & Galán, V. (2012). *Plátanos y bananas*. España: Mundi-Prensa. Retrieved from <https://books.google.com.mx/books?id=mAv3EQAcgZ8C&pg=PA305&lpg=PA305&dq=platanos+y+bananas+robinson+pdf&source=bl&ots=7AsZtsT5-3&sig=NR1GwJgx6PVr3rwzrDE05wfjeXU&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiO4eLWme7fAhVL2qwKHVxUAzE4ChDoATALegQIBRAB#v=onepage&q&f=false>
14. SAGARPA. (2018). *Atlas Agroalimentario 2012-2018* (Vol. 1). Ciudad de México. Retrieved from https://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/pag/2018/Atlas-Agroalimentario-2018
15. Vallejo, A., Vallejo, M., Nájera, J., & Garnier, L. (2017). *GUÍA METODOLÓGICA PARA LA HUELLA DE CARBONO Y LA HUELLA DE AGUA EN LA PRODUCCIÓN BANANERA*. *Acción Clima II*. Deutsche Gesellschaft für, Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Retrieved from <http://www.fao.org/3/l8333ES/i8333es.pdf>